

O‘zbekistonda xorijiy sudlar va xalqaro arbitrajlarining qarorlarini tan olish va ijro etish borasidagi huquqiy bo‘shliq va kamchiliklar va ularga yechimlar

Fazliddin Mardonov

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura talabasi

***Annotatsiya:** Bugungi kunda mamlakatimizda qonun ustuvorligi prinsipini sudlov tizimida keng joriy etish harakatlari amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimiz 1993-yil 7-may kuni tashqi iqtisodiy faoliyatni rag‘batlantirish, O‘zbekiston Respublikasida xorijiy investorlarning xalqaro miqyosda e’tirof etilgan kafolatlarini ta’minlash va himoya qilish maqsadida “Davlatlar va ajnabiy shaxslar o‘rtasidagi investisiyaga doir nizolarni hal etish tartibi to‘g‘risida”gi (1965 yil, Vashington) hamda 1995- yil 22 -dekabr kuni “Chet el arbitrajleri qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risida”gi (1958-yil, Nyu-York) konvensiyalarga qo‘shilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Xalqaro tijorat arbitraji, arbitraj muassasasi, arbitraj qarorlarini tan olish, Nyu-York Konvensiyasi, “arbitraj qarori” (arbitral award).*

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchilik amaliyotida o‘z yechimini kutayotgan bir qancha muammolar saqlanib qolmoqda.

Birinchidan. Xususan, “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi O‘RQ-674-sonli 16.02.2021 yildagi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni mamlakat hududida amalga oshiriladigan arbitraj jarayonlarini, bundan tashqari, arbitraj kelishuvini tuzish va xalqaro arbitraj sudlarining qarorlarini tan olish va ijro etish mexanizmlari yoritilgan. Lekin shu o‘rinda shuni ta’kidlash joizki yuqoridagi qonun hujjatida yechimini topishi kerak bo‘lgan bir qancha muammoli holatlar mavjud.

Xususan, ushbu qonunning 5-moddasida Asosiy tushunchalar va sharhlash qoidalari belgilangan bo'lib unga ko'ra:

Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

arbitraj — doimiy arbitraj muassasasi yoki muayyan nizoni hal qilish uchun tashkil etiladigan arbitraj sudi tomonidan amalga oshirilishidan qat'i nazar, nizoni hal etish tartib-taomili;

arbitraj muassasasi — xalqaro tijorat arbitrajini boshqaradigan tashkilot;

arbitr — taraflar tomonidan nizoni arbitrajda hal qilish uchun kelishilgan tartibda tayinlangan jismoniy shaxs;

arbitraj sudi — yakka tartibdagi arbitr yoki arbitrlar hay'ati;

sud — O'zbekiston Respublikasi sud tizimining tegishli sudi.

Agar ushbu Qonunning biror-bir qoidasi muayyan masala yuzasidan qaror qabul qilish imkoniyatini taraflarga bersa, taraflar bunday qarorni qabul qilishni biror-bir uchinchi shaxsga, shu jumladan muassasasiga topshirishi mumkin, bundan 44-modda mustasno.

Agar ushbu Qonunning biror-bir qoidasida taraflarning shartlashib olganligiga yoki shartlashib olishi mumkinligiga doir havola yoxud taraflar kelishuviga doir har qanday boshqa havola mavjud bo'lsa, bunday kelishuv unda ko'rsatilgan har qanday arbitraj qoidalarini o'z ichiga oladi.

Agar ushbu Qonunning biror-bir qoidasida, bundan 41-modda birinchi qismining 1-bandi va 48-modda ikkinchi qismining 1-bandi mustasno, da'voga oid havola mavjud bo'lsa, bu qoida qarshi da'voga nisbatan ham qo'llaniladi, agar qoidada e'tirozga havola mavjud bo'lsa, ushbu qoida qarshi da'voga doir e'tirozga nisbatan ham qo'llaniladi.

Lekin, biz yuqorida ta'kidlab o'tgan arbitraj qarorlarni tan olish hamda ularni ijro etishda muhim omil hisoblanuvchi ikki tushuncha "arbitraj qarori" (arbitral

award) va “xorijiy arbitraj qarori” (foreign arbitral award) tushunchalariga rasmiy sharh berilmagan. Bir qancha davlatlarning Xalqaro arbitrajlar faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar o‘rganilganda ularda ham bu ikki tushunchalarga aniq rasmiy sharh berilmaganiga guvoh bo‘lindi. Xususan, Xitoy xalq Respublikasining “Arbitration Law of the People's Republic of China” xalqaro arbitraj sudlari va xorijiy sudlarning qarorlarini tan olish va ijro etish masalari yoritilgan qonunida ham biz “arbitraj qarori” (arbitral award) va “xorijiy arbitraj qarori” (foreign arbitral award) tushunchalariga ta’rif berilmaganini guvohi bo‘lamiz.

Bugungi kunda amaliyotda bu tushunchalarning rasmiy sharhlari mavjud bo‘lmasa ham ko‘pchilik davlatlar normative huquqiy hujjatlarida “Chet el arbitrajleri qarorlarini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risida”gi Nyu-York konvensiyasida mavjud “arbitraj qarori” ta’rifini shunchaki takrorlaydi. Avstraliyada (International Arbitration Act, s 3(1) va Singapurda (International Arbitration Act, s 27(1)) qonunlarida ham yuqoridagi konvensiyada mavjud bo‘gan ta’rif shunchaki takrorlanadi. Bundan tashqari ba’zi mamlakat normativ-huquqiy hujjatlarida yuqoridagi ikki tushunchaning rasmiy ta’rifi berilgan bo‘lsada, ular nihoyatda qiyin tilda berilgan bo‘lib asosiy ma’noni anglash juda qiyin. Xususan Isroil arbitraj qonunida arbitraj qarori "hakamlik sudyasi tomonidan chiqarilgan qaror, jumladan, vaqtinchalik qaror" deb ta'riflanadi.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan huquqiy bo’shliq bizning “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi O‘RQ-674-sonli 16.02.2021 yildagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida ham mavjud bo‘lib ushbu qonunning 5-moddasida “arbitraj qarori” (arbitral award) va “xorijiy arbitraj qarori” (foreign arbitral award) tushunchalariga rasmiy ta’rif berilishi maqsadga muvofiqdir.

Xususan, arbitraj qaroriga tomonlarning kelishuvi asosida arbitraj sudlarida

ko'rib chiqilgan va ular tomonidan nizoni hal etishga qaratilgan hal qiluv qarori" degan ta'rifni taklif qilman. Arbitraj muhokamasi yakuniy arbitraj hal qiluv qarorini qabul qilish yo'li bilan tugatiladi. Agar taraflar boshqa muddatni kelishib olmagan bo'lsa, istalgan taraf arbitrajning hal qiluv qarori olingan paytdan e'tiboran o'ttiz kun ichida bu haqda boshqa tarafni xabardor qilgan holda arbitraj sudidan:

1) arbitrajning hal qiluv qarorida yo'l qo'yilgan hisob-kitoblardagi, yozuvdagi har qanday xato yoki harfiy xato yoxud shunga o'xshash boshqa xatolarni tuzatishni;

2) taraflar o'rtasida tegishli kelishuv mavjud bo'lgan taqdirda, arbitraj hal qiluv qarorining biror-bir aniq bandini yoki qismini sharhlashni iltimos qilishi mumkin.

Agar arbitraj sudi bunday iltimosni asosli deb hisoblasa, iltimos olingan paytdan e'tiboran o'ttiz kun ichida tegishli tuzatishlarni kiritishi yoki sharh berishi kerak. Bunday sharh arbitraj hal qiluv qarorining tarkibiy qismiga aylanadi.

Arbitraj sudi ushbu moddaning birinchi qismida ko'rsatilgan har qanday xatoni arbitrajning hal qiluv qarori sanasidan boshlab o'ttiz kun ichida o'z tashabbusi bilan tuzatishi mumkin.

Agar taraflar boshqacha shartlashmagan bo'lsa, istalgan taraf bu haqda boshqa tarafni xabardor qilib, arbitrajning hal qiluv qarori olingach o'ttiz kun ichida arbitraj sudidan arbitraj muhokamasi davomida arz qilingan, biroq arbitrajning hal qiluv qarorida aks ettirilmagan talablarga nisbatan qo'shimcha hal qiluv qarorini chiqarishni iltimos qilishi mumkin. Arbitraj sudi, agar iltimosni o'rinli deb hisoblasa, oltmish kun ichida qo'shimcha hal qiluv qarorini chiqarishi kerak.

Zarur bo'lgan taqdirda, arbitraj sudi xatolarni tuzatish, sharh berish yoki

qo‘shimcha hal qiluv qarorini chiqarish kerak bo‘lgan muddatni taraflarning iltimosiga ko‘ra, ushbu moddaning birinchi yoki to‘rtinchi qismlariga muvofiq uzaytirishi mumkin.

Ikkinchidan. Arbitraj sudlarining yana bir kamchilik tomoni ularning juda qimmatligidadir.

Xususan, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, so‘ngi 20 yilda arbitrajlar ustidan berilgan shikoyatlarning eng salmoqli qismini ularning narxlarini juda qimmatligi bilan bog‘liqdir. Xalqaro arbitraj institutlari tomonidan turli hisoblash nisbatlari ishlatiladi. Xususan, o‘rtacha bir nizoni hal etishda 1500 soatdan 45000 soatgacha vaqt sarflanadi. Hamda ko‘pchilik arbirtlar tarifni ular shu nizoga sarflagan vaqtga nisbatan soatlik pul miqdorida belgilaydilar. Odatda, bir soat uchun o‘rtacha arbitrlar tomonidan 300 AQSh dollari miqdorida haq olinadi. Agarda ishning mazmuni professional kasb mahoratini hamda murakkab huquqiy asoslarga bog‘liq bo‘sa o‘z o‘zidan yuqoridagi miqdor ko‘tarilishi mumkin. Shunda 1500 soat uchun 450000 AQSh dollari miqdorida haq undiriladi. Albatta bu miqdor o‘ta toifadagi tadbirkorlik subyektlari uchun juda ham qimmatlik qiladi. Ish beruvchiga va tegishli kasaba uyushmasiga hakamlik sudining umumiy qiymati bir necha omillarga qarab juda katta farq qilishi mumkin. Shunga qaramay, arbitraj jarayoni ishni sudga topshirishdan ko‘ra ancha arzon va tezroq bo‘lishi mumkin.

Ba‘zi holatlarda Arbirtlar o‘z xizmatlari uchun kunlik tarif olishadi. Ularning tariflarini yo‘naltiruvchi agentliklarda yoki ularning veb-saytlarida (agar ular mavjud bo‘lsa) olish mumkin. Ushbu to‘lovlar odatda kuniga taxminan 1000 dollardan (kunlik) kuniga 2000 dollargacha o‘zgarib turadi, bu odatda Arbitrning tajribasiga va u ishlayotgan geografik hududga bog‘liq. Bundan tashqari, arbitrlar tomonlardan safar vaqti (odatda pro-rated) yoki ijroiya majlisidagi vaqt uchun (ikki tomon bilan tinglovdan oldin yoki keyin muhokama qilish uchun) haq oladilar.

Shuningdek, tomonlar sud majlisini o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan arbitraj jarayonlari o'tkaziladigan mamlakatga borish va ovqatlanish kabi arbitrning zaruriy xarajatlari ham qoplashga majbur bo'ladilar.

Arbitrajning o'rtacha tarif narxlari haqidagi ma'lumotlar odatda Amerika arbitraj assotsiatsiyasi yoki Federal vositachilik va yarashuv xizmatidan olinadi va boshqa manbalardan ham topilishi mumkin.

Ko'pgina hollarda, arbitraj muhokamasi taraflari arbitraj to'lovlari va xarajatlarini teng ravishda ikki o'rtada taqsimlaydilar - ya'ni har biri yarmini to'laydi. Bu esa haq yukini bir tomonga bosib ketishini oldini oladi.

Juda kamdan-kam hollarda, tomonlar o'rtasidagi jamoaviy bitimda xarajatlarning boshqacha taqsimlanishi, shu jumladan "mag'lubiyatga uchragan tomon barcha arbitraj to'lovlarini to'laydi" kabi qoidalar belgilanishi mumkin. Biroq, odatiy arbitraj qoidalarida har bir tomon o'z vakili (advokat yoki advokat bo'lmagan) va o'z guvohlarini taqdim etish bilan bog'liq xarajatlarni to'lashi, tomonlar hakamlik haqi va xarajatlarini taqsimlashini belgilaydi.

Yuqoridagi muammoli holatlardan kelib chiqib, xalqaro miqiyosida arbitraj jarayonlariga to'lanadigan haqni kamaytirish va ularing qat'iy chegarasini o'rnatish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida chet el arbitrajlarini qarorlarini tan olish va ijroga qaratish bilan bog'liq sud jarayonlari uchun to'lanadigan davlat boji qonun hujjatlarida belgilangan. Xususan, "Davlat boji to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonunining (06.01.2020 yildagi O'RQ-600-son) 5-moddasida "chet davlat sudining hamda chet davlat hakamlik sudining (arbitrajining) hal qiluv qarorini tan olish va ijroga qaratish haqidagi arizalardan, chet davlat sudining hamda chet davlat hakamlik sudining (arbitrajining) hal qiluv qarorini tan olish va ijroga qaratish to'g'risidagi ishlar yuzasidan beriladigan arizalardan davlat boji

undiriladi. “Davlat boji to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga 1- ilovada davlat boji stavkalarining miqdorlari belgilangan bo‘lib unga ko‘ra, Fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarga taqdim etilgan chet el sudlari va chet el hakamlik sudlari (arbitrajlar) qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risidagi arizlardan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida, Iqtisodiy sudlarga taqdim etilgan chet el sudlari va chet el hakamlik sudlari (arbitrajlar) qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risidagi arizlardan ham bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida davlat boji undiriladi.

Uchinchi dan. O‘zbekiston Respublikasida xorijiy davlat sudlarining qarorlari va arbitrajlarining qarorlarini tan olish mexanizmining yagon hujjat asosida tartibga solinmagani juda ko‘p holatlarda turli ko‘rinishdagi qonunbuzilish va noo‘rin huquqni qo‘llash kabi holatlarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, xorijiy davlat sudlarining qarorlari va arbitrajlarining qarorlarini tan olish O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi, “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi O‘RQ-674-sonli 16.02.2021 yildagi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni va bir nechta Oliy Sud plenum qarorlari bilan huquqiy asoslantiriladi. Xalqaro arbitraj qarorlari hamda chet el sudlari qarorlarini tan olish va ijro etishning protsessual tartibi bo‘yicha yagona metod mavjud emas. Bundan tashqari milliy qonunchilik tizimimizda protsessual va moddiy normalarning yetishmasligi, asosiy tushunchalarga yetarli darajada rasmiy ta‘riflar yo‘qligi kabi bo‘shliqlar mavjud. Bu esa ushbu tushunchalarni sudlar turli xil ma‘nolarda qo‘llanilishiga sabab bo‘lmoqda. Bundan tashqari chet davlat sudlarining va chet davlat hakamlik sudlarining (arbitrajlarining) hal qiluv qarorlarini tan olish hamda ijro etish bo‘yicha sudlar tomonidan amal qilinishi lozim bo‘lmagan prinsiplar ham bevosita belgilanmagan.

“Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi O‘RQ-674-sonli 16.02.2021 yildagi

O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksidagi chet davlat sudlarining va chet davlat hakamlik sudlarining (arbitrajlarining) hal qiluv qarorlarini tan olish hamda ijro etish masalalari bir necha istisnolardan tashqari deyarli bir xil normalar takrorlangan. Bu esa amaliyotda chet davlat sudlarining va chet davlat hakamlik sudlarining (arbitrajlarining) hal qiluv qarorlarini tan olish hamda ijro etish to‘g‘risidagi ishlarni hal etishda ularni huquqiy asoslantirishda turli xil yangilishlarga sabab bo‘lmoqda.

Xorijiy davlatlar tajribasiga qaraydigan bo‘lsak, xususan Braziliya arbitraj to‘g‘risidagi qonunida chet el sudlarining qarori hamda arbitraj qarorlarini yagona metod asosida ijroga qaratiladi yoki tan olinadi.

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, chet davlat sudlarining va chet davlat hakamlik sudlarining (arbitrajlarining) hal qiluv qarorlarini tan olish hamda ijro etish bo‘yicha normalarni o‘zida birlashtirgan yagona normativ huquqiy hujjatni ishlab chiqishni taklif qilaman.

To‘rtinchidan. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksida sudga murojaat qilish hamda sudlovga tegishlilik yuzasidan bir biriga teskari bo‘lgan ikki xil yondashuv mavjud.

Dastavval, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 37-moddasida arbitraj sudining hal qiluv qarorini majburiy ijro etish uchun ijro varaqasi berish to‘g‘risidagi ariza qarzdor davlat ro‘yxatidan o‘tgan joydagi yoxud agar qarzdor davlat ro‘yxatidan o‘tgan joy noma‘lum bo‘lsa, uning mol-mulki turgan joydagi iqtisodiy sudga berilishi belgilangan. Lekin xuddi shu masala 249-moddasida ham belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra, Chet davlat sudining yoki arbitrajining hal qiluv qarorini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risidagi ariza

arizachi tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlariga qarzdorning joylashgan eri yoki yashash joyi bo‘yicha yoxud, agar qarzdorning joylashgan eri yoki yashash joyi noma’lum bo‘lsa, qarzdor davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan joy bo‘yicha beriladi. Bundan anglashiladiki, 37-moddada qarzdor davlat ro‘yxatidan o‘tgan joy noma’lum bo‘lsa, uning mol-mulki turgan joydagi iqtisodiy sudga berilishi belgilangan bo‘lsada, 249-modda xuddi shu normani amalda bekor qilib, faqat ariza faqat qarzdorning joylashgan eri yoki yashash joyi bo‘yicha yoxud, agar qarzdorning joylashgan eri yoki yashash joyi noma’lum bo‘lsa, qarzdor davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan joy bo‘yicha berishilishi belgilangan. Shu o‘rinda savol tug‘uladi. Agarda qarzdor davlat ro‘yxatidan o‘tgan joy noma’lum bo‘lsa, ariza qaysi sudlovga tegishli bo‘ladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 249-moddasini quyidagi tahrirda qabul qilishni taklif qilaman.

“Chet davlat sudining yoki arbitrajining hal qiluv qarorini tan olish va ijroga qaratish to‘g‘risidagi ariza arizachi tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlariga qarzdorning joylashgan yeri yoki yashash joyi bo‘yicha yoxud, agar qarzdorning joylashgan yeri yoki yashash joyi noma’lum bo‘lsa, qarzdor davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan joy yoki uning mol-mulki turgan joydagi iqtisodiy sud bo‘yicha beriladi”

Beshinchidan. Navbatdagi masala da’vo muddati bilan bog‘liqdir. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 248-moddasiga ko‘ra, Chet davlat sudining yoki arbitrajining hal qiluv qarori, agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, u qonuniy kuchga kirgan paytdan e’tiboran uch yil muddat ichida, tan olish va ijroga qaratish uchun taqdim etilishi mumkin. Yuqoridagi 3 yillik muddatni uzaytirishni taklif qilaman. Negaki, arbitraj qarori qabul

qilinganidan so‘ng javobgar tomon majburiyatlarini 3 yil ichida qisman bajarib da’vo muddati o‘tgandan keyin esa majburiyatlarni bajarmasligi mumkin. Bunday holatda da’vo muddati o‘tgan tomon sudga murojaat qilganda uning bu arizasi da’vo muddatini qo‘llash orqali rad etilishi mumkin.

Xorijiy tajribaga tayanadigan bo‘lsak, Filippin qonunchiligiga ko‘ra chet el arbitraj qarorlarini tan olinishi va ijro etish bo‘yicha da’vo muddati 3 yil etib belgilangan.

Yuqoridagi holatlarni oldini olish uchun O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 248-moddasida 3 yillik umumiy da’vo muddatini uzaytirishni taklif qilaman. Ushbu taklifimni huquqiy jihatdan ham asosga ega xususan Fuqarolik kodeksining 151-moddasida ayrim turdagi talablar uchun qonunchilikda umumiy da’vo muddatiga qaraganda qisqartirilgan yoki uzaytirilgan maxsus da’vo muddatlari belgilanishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining 248-moddasining 4 bandini quyidagi tahrirda qabul qilinishi maqsadga muvofiq: “Chet davlat sudining yoki arbitrajining hal qiluv qarori, agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, u qonuniy kuchga kirgan paytdan e’tiboran o‘n yil muddat ichida, tan olish va ijroga qaratish uchun taqdim etilishi mumkin”

Oltinchidan. Arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bilan bog‘liq arizalarni ko‘rayotgan ko‘pchilik sudyalari ijro etish bilan bog‘liq xalqaro konvensiyalar va

O‘zbekiston Respublikasining huquqiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi xalqaro shartnomalari haqida yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega emaslar. Va natijada sudyalari tomonidan turli xil qonunbuzilish holatlariga yo‘l qo‘yilmoqda.

Buning yechimi sudyalarni xorijiy sud qarorlari va arbitraj qarorlarni tan olish mexanizmlari bo'yicha xalqaro shartnolalar va konvensiyalarni qo'llash asosida malakarini oshirish ishlarini amalga oshirilishi kerak.

Bunday o'quv kurslari bugungi kunda bir qancha xorijiy mamlakatlarda mavjud bo'lib, bularga WIPO (world intellectual property organization) Academyni misol qilishimiz mumkin. Ushbu muassada arbitrlarga sohadagi muammoli kazuslar misolida arbitraj jarayonlarida vujudga keladigan muamoli holatlarga yechim topish ko'nikmasi hosil qilinadi.

Fazliddin Mardonov

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura talabasi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
Manba: <https://lex.uz/docs/-20596>
2. O‘zbekiston Respublikasining huquqiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi xalqaro shartnomalari
3. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. Manba: <https://lex.uz/docs/-3517337>
4. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi. Manba: <https://lex.uz/acts/-3523891>
5. “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi O‘RQ-674-sonli 16.02.2021 yildagi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni.
Manba: <https://lex.uz/docs/-5294106>
6. Koritzinsky A. R., Welch Jr R. M., Schlissel S. W. The benefits of arbitration //Fam. Advoc. – 1991. – T. 14. – C. 45.
7. Henderson A. 'Lex arbitri', procedural law and the seat of arbitration: Unravelling the laws of the arbitration process //Singapore Academy of Law Journal. – 2014. – T. 26. – №. Special Ed. – C. 886-910.
8. Farnsworth E. A. UNCITRAL-Why? What? How? When? //The American Journal of Comparative Law. – 1972. – C. 314-322.
9. Farnsworth E. A. UNCITRAL-Why? What? How? When? //The American Journal of Comparative Law. – 1972. – C. 314-322.